

Software Development

I. Scenario Description

Disponemos de un sistema de soporte a la realización de proyectos de desarrollo de software por parte de grupos de desarrolladores. Cada grupo (o equipo) tiene una estructura con un líder, responsables de áreas de negocio y expertos en técnicas concretas de ingeniería. El sistema se utiliza diariamente para facilitar el seguimiento del proceso de desarrollo y soportar la ingeniería. Entre sus funcionalidades se encuentra la de edición de código, la de modelado visual de componentes, la de planificación, la de documentación del proyecto...

Particularmente, la **edición de código** es colaborativa (distribuida síncrona). Mediante un editor de código los usuarios pueden trabajar en un mismo programa en tiempo real. Este contiene un *chat* para comunicarse entre ellos. El sistema protege el código fuente en el que se encuentra un usuario, de manera que otros usuarios no pueden modificar el fragmento protegido (una función, la cabecera de la clase con el bloque de definición de atributos...). Como información de apoyo a esta tarea, se muestran en el editor los tele-cursores de los usuarios, cada uno con un color distintivo asignado a cada usuario. El editor muestra una vista de radar que representa todo el código fuente y el fragmento en el que se encuentra cada usuario, coloreado de la misma forma. También se muestra la estructura jerárquica del grupo (distinguiéndose el rol de cada usuario).

A su vez, el espacio de **planificación** recopila mediante listas los desarrolladores que están trabajando, las tareas que están realizando y los artefactos que están manipulando, con los colores que los primeros tienen asignados. Las tareas contempladas son: *edición de código* (descrita en el párrafo anterior), *modelado* (con editor gráfico de modelos que se usa con ratón y teclado) y *documentación* (con procesador de textos). Se espera que la información esté actualizada en pseudo tiempo real (con una frecuencia de 5 segundos). Cuando un nuevo grupo de desarrolladores inicia alguna tarea, se produce un sonido especial para identificar esta circunstancia.

Los siguientes diagramas muestran, en la notación correspondiente, las funciones de *edición de código* (exceptuando la herramienta de *chat*) y de *planificación*.

II. Awareness Description Diagrams

